

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**Есиркепов Ж.М.***Международный университет туризма и гостеприимства,
к.п.н., ассоциированный профессор***Мустафаев С.Ш.***Кызылординский университет имени Коркыт Ата,
ст.преподаватель, Заслуженный тренер Республики Казахстан***Курманбаев Б.И.***Международный университет туризма и гостеприимства,
к.т.н., и.о. ассоциированный профессор***Орынбасар П.О.***Международный университет туризма и гостеприимства,
преподаватель***THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE WORK OF A SPORTS MANAGER IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS****Yessirkepov Zh.,***International University of Tourism and Hospitality,
PhD, Associate Professor***Mustafayev S.,***Kyzylorda University named after Korkyt Ata,
senior lecturer, Honored Coach of the Republic of Kazakhstan***Kurmanbaev B.,***International University of Tourism and Hospitality,
Ph.D., Acting Associate Professor***Orynbasar P.***International University of Tourism and Hospitality, lecturer***Аннотация**

В данной статье рассматривается работа менеджера по физической культуре и спорту в области ведения переговоров по участию команд в соревнованиях, координации выездов на сборы, система организации и проведения спортивных соревнований различного уровня, обеспечение функционирования и развития спортивных ассоциаций, клубов, секций и др. Кроме того, всесторонне анализируется график тренировок менеджера, план выступлений, взаимодействие со спонсорами и тренерским составом, работа по заключению договоров с арендаторами.

Abstract

This article discusses the work of the manager of physical culture and sports in the field of negotiating the participation of teams in competitions, coordination of training camps, the system of organizing and conducting sports competitions of various levels, ensuring the functioning and development of sports associations, clubs, sections, etc. In addition, the manager's training schedule, performance plan, interaction with sponsors and coaching staff, work on concluding contracts with tenants are comprehensively analyzed.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, менеджмент, тренировки, секция, спортивный клуб, спортивная школа.

Keywords: physical education, sports, management, training, section, sports club, sports school.

В последнее время экономические отношения в спорте и спортивной индустрии претерпели существенные изменения: радикальным образом преобразована макроэкономическая среда, качественно изменены отношения собственности в системе спортивных организаций и их инфраструктуре, поставлена на рыночную основу деятельность многих спортивных клубов, команд и федераций. Сложные задачи по повышению эффективности физической культуры и спорта на всех уровнях предстоит решать выпускникам физкультурных вузов.

Модернизировать сложившуюся систему экономических отношений в спорте, качественно

улучшить параметры ее функционирования, могут только высококачественные и отлично подготовленные специалисты в области физической культуры и спорта. В свою очередь, подготовка таких специалистов невозможно без современных знаний, в первую очередь, знаний экономики спорта и предпринимательства, так как именно эти сферы являются определяющими для процветания физической культуры и спорта в целом.

Спортивный менеджер - ключевая фигура в спортивной организации, функционирующей в рыночных условиях. Управленческая деятельность - один из важнейших факторов функционирования и

развития физической культуры и спорта. Отдельные элементы управленческой деятельности в определенной мере присущи всем категориям работников физической культуры и спорта: тренерам, преподавателям, учителям физической культуры, инструкторам и т.д. В этом можно убедиться, проанализировав должностные обязанности различных категорий физкультурно-спортивных работников, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками [1]. Так, например:

- тренер-преподаватель по спорту осуществляет набор в спортивную школу, секцию, группу лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом; обеспечивает безопасность учебно-тренировочного процесса; разрабатывает годовые и текущие планы подготовки. Ведет систематический учет, анализ, обобщение результатов работы;

- инструктор по физической культуре учреждений образования организует активный отдых обучающихся (воспитанников) в режиме учебного и внеучебного времени учреждения; организует и проводит с участием педагогических работников и родителей физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера; организует работу кружков и спортивных секций; осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования спортивной направленности и учреждениями спорта; организует деятельность физкультурного актива и т.д. Тренеры на организационную работу затрачивают до 10-12% рабочего времени, а старшие тренеры - до половины своего рабочего времени.

Управленческая деятельность (спортивный менеджмент) как особый вид трудовой профессиональной деятельности работников физкультурно-спортивных организаций возникает на определенной стадии разделения и кооперации их труда. Рождение спортивного менеджмента как профессии связано с появлением должностей руководителей физкультурных и спортивных организаций, т.е. профессиональных управляющих [2].

По данным государственной статистики, в настоящее время в Казахстане в физкультурно-спортивных организациях всех уровней занято 5,6 тыс. управленческих работников, из которых 2,8 тыс. - руководящие работники, т.е. спортивные менеджеры.

Все спортивные организации имеют определенную внутреннюю структуру. В ней есть управления, отделы, группы, команды и т.д. То есть в физкультурно-спортивных организациях существуют различные виды управленческой деятельности и определенная иерархия взаимоотношений и подчиненности. Поэтому в физкультурно-спортивных организациях бывают менеджеры разных уровней и задачи они решают разные. Менеджеров, как правило, принято подразделять на три основные группы:

- высший уровень (top manager) - это директора спортивных школ, генеральные директора спорт-комплексов, президенты спортивных клубов и федераций и т.п.;

- среднее звено (middle manager) - руководители управлений, самостоятельных отделов и т.п.;

- низшее звено (entry manager) - руководители отделов, секторов, рабочих групп, отделений и т.д.

Спортивных менеджеров подразделяют и по видам профессиональной деятельности, выделяя, например, следующие их виды: менеджер по персоналу организации, менеджер по рекламе, менеджер по маркетингу, менеджер по финансам, менеджер-представитель спортсмена и т.д. В фитнес-клубах выделяют менеджеров по направлениям деятельности и по соответствующим программам. Например, финансовый менеджер, менеджер по продажам, менеджер по аквааэробике, менеджер персональных программ, менеджер по тренажерам и др.

Спортивные менеджеры, являясь субъектом осуществления управленческой деятельности, выполняют в организации ряд разнообразных функций. Среди них специалисты выделяют три ключевые функции.

1. Функция принятия решения, выражающаяся в том, что менеджер определяет направление деятельности организации, решает вопросы распределения ресурсов, осуществляет текущие корректировки. Право принятия управленческих решений имеет только менеджер, но он же и несет ответственность за последствия принятых решений.

2. Информационная функция состоит в том, что менеджер собирает информацию о внутренней и внешней среде физкультурно-спортивной организации, в которой он работает, распространяет эту информацию в виде фактов и нормативных установок и, наконец, разъясняет персоналу политику, ближайшие и перспективные цели организации.

3. Менеджер выступает в качестве руководителя физкультурно-спортивной организации, формирующего отношения внутри и вне организации, мотивирующего членов физкультурно-спортивной организации на достижение целей, координирующего их усилия и, наконец, выступающего в качестве представителя организации во взаимодействии с другими организациями [3].

Характерные рынку неопределенность ситуации и риск требуют от менеджеров самостоятельности и ответственности за принимаемые решения, способствуют поиску оптимальных управленческих и научно-методических решений по поводу предоставления физкультурно-спортивных услуг населению и подготовки высококвалифицированных спортсменов. Профессионализм менеджера проявляется в знании технологии управления организацией и законов рынка, в умении организовать слаженную работу коллектива и прогнозировать развитие организации.

Обобщение опыта показывает, что существуют реальные резервы улучшения подготовки качества молодых спортивных менеджеров. Это: освоение управленческих компьютерных технологий и информационного обеспечения в отрасли, углубленное изучение иностранного языка, расширение перечня изучаемых прикладных управленческих дисциплин, как то: организация работы офиса физкультурно-спортивной организации; аудит и

бухгалтерский учет в физкультурно-спортивных организациях с выдачей соответствующего сертификата; культура речи и др.

Обсуждая эту проблему, необходимо иметь в виду, что выпускники специализации - это специалисты по физической культуре и спорту, имеющие юридически закрепленное право вести непосредственную тренерско-преподавательскую деятельность.

Республика Казахстан - одно из крупнейших в мире многонациональных государств, где проживают более ста этносов, каждый из которых обладает уникальной, особенной материальной и духовной культурой, неотъемлемым компонентом которой являются массовые виды народного спорта, имеющие глубокие корни и традиции. В конечном итоге, спорт становится символом общенационального единства, солидарности и выступает в качестве одного из важнейших аспектов формирования основ нового казахстанского патриотизма, чувства гордости и солидарности со своей страной.

Занятия физической культурой и спортом являются одним из наиболее доступных и эффективных механизмов оздоровления населения, его самореализации и развития, средством борьбы против асоциальных явлений.

В Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025 года (далее - Концепция) использован опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), направленный на продвижение политики, ориентированной на экономический рост и социальное благополучие граждан страны, повышение их качества жизни через реализацию мероприятий по развитию массового спорта.

Появление новых задач общественного развития определяет спектр приоритетных направлений для повышения эффективности государственной политики в сфере спорта и физической культуры, важнейшими из которых являются опора на ведущий мировой опыт, широкое внедрение научных подходов и принципов к управлению и развитию отрасли, инновации и др.

Концепция призвана определить стратегические цели и задачи государственной политики, а также механизмы их реализации с учетом актуальных задач развития отрасли.

Характерной особенностью государственной политики Казахстана в области спорта и физической культуры традиционно является реализация сбалансированного подхода к развитию массового спорта и спорта высших достижений.

В сфере массового спорта приоритетным направлением является увеличение охвата населения страны систематическими занятиями физической культурой и спортом.

Менеджмент в сфере физкультуры и спорта представляет собой систему организации и проведения спортивных соревнований различного уровня, обеспечение функционирования и развития спортивных ассоциаций, клубов, секций и др. Функции координирования, управления и развития в спортивных организациях исполняет квалифицированный менеджер. Он составляет график тренировок, разрабатывает план выступлений, взаимодействует со спонсорами и тренерским составом, заключает договоры с арендодателями, ведёт переговоры по участию команд в соревнованиях, координирует выезд на сборы [4].

Помимо административной работы, менеджер отвечает за психологический климат в коллективе, мотивирует спортсменов к достижению высоких результатов, выступает арбитром в решении спорных ситуаций. Спортивный менеджер должен быть хорошим управленцем, стратегом, тактиком и психологом. Ему необходима уверенность в себе, умение убедить команду и спонсоров в правильности принимаемых решений.

Таким образом, спорт можно рассматривать как важнейший фактор укрепления межнационального общения, приобретающий особое значение в условиях возрастающей глобализации, когда государственной национальной политике нужны новые концептуальные подходы, отвечающие современным потребностям и интересам многонационального общества.

Список литературы

1. Воинов В. Э., Судакова Г.Г. Управление ФКиС. Учебно-методические указания для подготовки к практическим занятиям. - Алматы.: 2000. - 56 с.
2. Леднев В.А. Менеджмент в индустрии спорта: сб. ст. Вып. 1 [Электронный ресурс] / под ред. В.А. Леднева. - М.: МФПУ «Синергия», 2012. - 200 с.
3. Скобкин С.С. Менеджмент в туризме: Учебное пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА, 2013. - 256 с.
4. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для студентов фак. физ. культуры / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Пед. ин-т; сост.: Л.В. Казацкая, И.Б. Габдава, О.В. Ларина. - Саратов: [б.и.], 2011. - 63 с.